

BOSHLANG‘ICH SINFDADA ONA TILI FANIDAN LINGVISTIK KOMPETENSIYALAR

Sultonova Nodira

PROFI UNIVERSIT talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188610>

Annotasiya. Mazkur maqolada ta'limda ona tili fanidan lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarning o'rni haqida so'z boradi. Shuningdek, til sistemasi haqidagi bilimlar, lingvistik tafakkur, yangi til vaziyatlarida bilim va ko'nikmalarini mustaqil qo'llash tajribasiga ega bo'lgan o'quvchining shaxsiy xususiyatlari tushuntiriladi. Lingvistik kompetensiya ijtimoiy hodisa va belgilar sistemasi sifatida til haqida, tilning qurilishi va vazifalari haqidagi o'quvchilarning bilim, malaka va ko'nikmasini anglatishi bayon etiladi.

Abstract: This article discusses linguistic and communicative competence in the field of mother tongue education. It also explains the personal characteristics of a student who has knowledge of the language system, linguistic thinking, and experience in independently applying knowledge and skills in new language situations. It is explained that linguistic competence means the knowledge, skills, and abilities of students about language as a social phenomenon and a system of signs, about the structure and functions of language.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, lingvistik kompetensiya, nutqiy tajriba, kommunikativ kompetensiya, matn, rivojlanuvchi ta'lim paradigmasi

Keywords: speech competence, linguistic competence, speech experience, communicative competence, text, developmental educational paradigm.

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv jarayoni subyektlarining tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish tajribasidan bugungi kunda samarali foydalanilmoqda. Jumladan, AQSh, Germaniya, Shvetsariya.

Mazkur kompetensiyani rivojlantirish mazmuni o'quvchilarda fikr va mulohazalarini o'z ona tilida erkin, aniq, qisqa, ravon va tushunarli tarzda bayon eta olishiga, o'z nutqida adabiy til normalariga rioya qilgan holda so'zlash, imlo va uslubiy xatolarsiz fikr almashishga yordam beradi. Umumta'lim maktablarida mazkur kompetensiyalarga ega o'quvchini tarbiyalash “ona tili” fanining zimmasidadir.[3]

Talimda “ona tili” kompetensiyalarining psixologik nuqtai nazardan ikki asosiy tarkibiy qismdan tashkil topgan deb qaraladi. Birinchisi-shaxsning aloqa-aralashuv va faoliyat jarayonida to'plagan nutqiy tajriba ma'lumotlari; ikkinchisi ta'lim muassasalarida maxsus o'qitish jarayonida olgan til haqidagi bilimlari.

Lingvistik kompetensiya - maktab o'quvchisining lingvistik kompetensiyasi deganda til sistemasi haqidagi bilim. lingvistik tafakkurga, yangi til vaziyatlarda bilim va ko'nikmalarini mustaqil qo'llash tajribasiga ega bo'lgan o'quvchining shaxsiy xislatlari tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, lingvistik kompetensiya ijtimoiy hodisa va belgilar sistemasi sifatida til haqida, tilning qurilishi va funksiyalashishi haqidagi o'quvchilarning bilim, malaka va ko'nikmasi hamda bulardan turli vaziyatlarda anglashiladi. Lingvistik kompetensiya o'quvchining ona tili fanining fonetika, leksika, frazeologiya, morfologiya, sintaksis. orfografiya, punktuatsiya singari bo'limlari haqidagi bilimlari, bu bilimlardan turli xil vaziyatlarda foydalanish malaka va

ko'nikmasidir. Ona tili va adabiyotni o'qitishga kompetensiyaviy yondashuv bu o'quvchi shaxsining haqidagi bilimlarini oshirish bilan birgalikda, muammoli vaziyatlarda bu bilimlardan o'rinli va maqsadga muvofiq ravishda foydalana olish qobiliyatiga ega, shaxs sifatida tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yishdan iboratdir. Shuning uchun ham ona tili va adabiyot o'qituvchisining bosh vazifasi faqat bilimga ega yoshlarni tarbiyalash bilan cheklanmay, balki bu bilimlarga ega bo'ish bilan birgalikda yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarda o'rinli foydalana oladigan, malaka va ko'nikmasi rivojlangan shaxslarni tarbiyalashdan iboratdir. Demak, ta'limning barcha turlarida, xususan, tilga oid ta'limda kompetensiyaviylikni rivojlantirishga e'tibor qaratish barkamol avlodni tarbiyalashning tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. [1]

Olima G. Yusupovaning "Bo'lajak pedagoglarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda aralash ta'limdan foydalanish metodikasi" nomli tadqiqoti natijasida bo'lajak pedagoglarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda aralash ta'limdan foydalanishning tanishuv, ijodiy qism, baholash bosqichlari, o'zbek tilini bilish darajasini xalqaro mezonlar asosida baholash texnologiyalari aniqlashtirilganligini ko'rishimiz mumkin. Mazkur tadqiqotda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'zbek tilini bilish darajasini xalqaro mezonlar asosida baholash texnologiyalari bo'yicha asoslab berilganligi ishning yutug'i hisoblanadi.

[3]

Ko'rinib turibdiki, bugungi kun ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammo — nafaqat bilimli, intellektual salohiyatga ega shaxslarni tarbiyalash, balki ularda egallangan bilim va ko'nikmalardan vaziyatga qarab foydalana olish qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishdir.

Pragmalingvistik kompetensiya esa o'quvchilarda matn mazmunini tushunish, metaforik obrazlar asosida lo'nda, ta'sirchan va aniq nutq hosil qilish ko'nikmalariga ega bo'lishni nazarda tutadi. Ko'rinadiki, ona tili ta'limi jarayonida ustuvor vazifa qoidalarni ko'r-ko'rona yodlatish emas, balki muloqot turlarini amalga oshirish asosida muhim qoidalarni qayd etish va singdirishdan iborat.[3]

Ona tili darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarda tilshunoslikka oid nazariy bilimlarni boyitish emas, balki o'quvchilarda mazkur bilimlarni amaliyotda tadbiq eta olish, qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish deb belgilab olish bugungi kun ta'lim sohasi oldida turgan asosiy muammo hisoblanadi. Mazkur muammoning yechimi sifatida o'quvchilarda lingvistik bilimlarni badiiy adabiyot vositasida shakllantirish esa nazariy bilimlarni kontekst ichida kelishi bilan bog'lagan holda tushuntirish bilim oluvchilarning o'qib o'rganganlarini tushunarli va esda qolarli bo'lishini taminlaydi.[1]

Boshlangich sinflarda tilning rivojlanishi haqidagi masala maxsus o'rganilmaydi. Tilga jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liq holda rivojlanadigan hodisa sifatida ilmiy qarashga zamin yaratish muhim ahamiyatga ega. Tilning leksik tomoni boshqalariga nisbatan xarakatchan, tez rivojlanadigan bo'lgani uchun, til leksikasi misolida boshlang'ich sinf o'quvchilari saviyasiga mos ravishda jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liq holda tilning ham rivojlanishi tushuntiriladi. Tilning leksik tarkibida yuz berayotgan ozgarishlar yuzasidan oqituvchi va oquvchilarning kuzatishlari bolalarda dunyoni bilish haqidagi tasavvurini shakllantirishga mos material beradi.

Tildan bilim berishda o'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish muhimdir. O'qituvchi nazariy xarakterdagi umumlashtirish zarur bolgan daliliy materiallarni yig'ish bosqichida ham, berilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish uchun ham bolalarning hayotiy tajribasiga, nutqqa oid

amaliyotiga tayanadi. Tilga oid bilimni o'rganish natijasida o'quvchilar nutq faoliyatining sifati o'zgaradi, ongliligi ortadi.

Tilning barcha tomonlari o'zaro bog'lanishining ko'p qirraliligi va murakkabligi, ularning dialektik birligi, avvalo, uning aloqa vositasidagi vazifasida namoyon boladi. Aloqa vositaligi tilning muhim xususiyati, asosidir. Bu vazifani tilning har bir qismi boshqa qismlar bilan o'zaro bog'lanishda bajaradi. Har bir so'zga xos bolgan tovush shakli kishilarga aloqa uchun imkoniyat yaratadi. Ammo so'zning tovush qurilishi, shakli mazmunsiz aqlga to'g'ri kelmaganidek, o'zicha yashamaydi. Istalgan tovushlar yig'indisi emas, balki ma'lum ma'no bildiradigan tovushlar yig'indisigina aloqa maqsadiga xizmat qilishi mumkin. Ma'lumki, ma'no bildiradigan tovushlar yig'indisi so'zdir. Tilning lug'at boyligi, leksikasi fikr ifodalash uchun xizmat qiladigan oziga xos qurilish materialidir. Tilning lug'ati qanchalik boy bolsa ham grammatikasiz u o'lik hisoblanadi. Tilning lugat boyligi o'z-o'zicha aloqa vazifasini bajarmaydi. Aloqa maqsadida xizmat qilish uchun lug'at boyligidagi so'zlar bir-biri bilan grammatik jihatdan o'zaro boglanib, gap tuziladi. Mana shu tuzilgan gap orqali fikr ifodalanadi. Tilning har bir tomonining xususiyati undagi til birliklarining o'ziga xosligida namoyon bo'ladi. Fonetika uchun bunday til birligi nutq tovushlari, fonemalar; leksikologiya uchun ma'nosi va qo'llanishi nuqtai nazardan so'z; grammatika uchun so'z shakllari, shuningdek, so'z birikmasi va gap; yasalishi uchun morfema, tuzilishi va yasalishi jihatdan so'z hisoblanadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, lingvistik kompetensiya o'quvchilarda tilning grammatikaga oid bilimlarini rivojlantirish va o'zbek tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda o'quvchilar o'z fikrlarini to'g'ri, izchil, ravon va ma'noli, shu bilan birga tinglovchiga tushunarli tarzda bayon etishini shakllantirishdan iborat.

Tilning grammatikaga oid bilimlari deyilganda esa biz tilshunoslik fanining bo'limlari: fonetika

- tovushlar, leksikologiya
- so'zlarning lug'aviy boyligi, so'zning tarkibi, so'z yasalishi, morfologiya
- so'z shakllari, sintaksis
- so'z tuzilishi va qurilishi, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublariga oid tushunchalarni egallashi tushuniladi [2]

Mazkur vazifalarning amaldagi holati boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'quvchilarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun xizmat qilsa, o'quvchilar uchun esa maktabda olgan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Mazkur tadqiqot natijalari ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir etadi.

Biz o'quvchilarga lingvistik kompetensiyani o'rgatar ekanmiz, avvalo, lingvistika nima degan savol tug'iladi. Lingvistika bu tilning tuzilishi, rivojlanishi, funksiyalari va qo'llanilishini o'rganadigan fan sohasidir. U tilning ichki va grammatik tuzilishini, ijtimoiy tabiati, lug'at tarkibi, semantik ma'nosini, pragmatika va tarixiy rivojlanishini, tasnifi, muayyan tillarning amal qilishi qonunlari va shu qator masalalarni o'rganadi. Lingvistika bu millatning boyligi va xalqning naqadar qudratli ekanligidan dalolat beradi.

Yana bir olim R.K.Minyar Beloruchev lingvistik kompetensiyani "til tizimi va nutq faoliyati jarayonida lingvistik vositalardan foydalanish qoidalarini bilish" deb belgilashni taklif qiladi.

Yuqoridagi ta'riflardan lingvistik kompetensiya deganda grammatik jihatdan to'g'ri shakl va sintaktik konstruksiyalarni qurish, shu bilan birga, nutqdagi semantik bo'laklarni tilning

mavjud me'yorlariga muvofiq tashkil eta olish va ulardan o'rinli foydalanish qobiliyati tushuniladi.

Lingvistik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismi sanaladi. Lingvistik kompetensiya til faoliyatini tartibga soluvchi qoidalar to'plamini amalda qo'llash qobiliyatiga asoslanar ekan, o'z navbatida lingvistik kompetensiya quyidagi turlarga bo'linadi:

- Sintaktik kompetensiya- og'zaki va yozma nutqni grammatik jihatdan to'g'ri qurish qobiliyati.

- Pragmatik kompetensiya- muloqotda lingvistik tushunchalarni to'g'ri qo'llash qobiliyati.

- Semantik kompetensiya- nutqiy iboralarni izohlash qoidalaridan foydalanish qobiliyati. Bolalar adabiyoti orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini yaratish maqsadini amalga oshirish uchun bir qator vazifalar ishlab chiqildi. Mazkur vazifalar quyidagilar etib belgilandi:

- ona tili darslarida o'quvchilarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish yuzasidan pedagogik va metodik imkoniyatlarni tahlil qilish;

- boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishning didaktik komponentlarini yaratish, mavjudlarini takomillashtirish;

- ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari yordamida lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdagi didaktik jihatlarini belgilash;

- boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-metodik taminotini takomillashtirish;

"Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligini tahlil qilish va darslik mavzularini mustahkamlashga xizmat qiluvchi qo'shimcha metodik adabiyotlar ishlab chiqish.

Mazkur vazifalarning amaldagi holati boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'quvchilarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun xizmat qilsa, o'quvchilar uchun esa maktabda olgan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Mazkur tadqiqot natijalari ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir etadi.

Xulosa qilib aytganda lingvistika har bir jamiyatning fan sohasidagi tengi yo'q qurolidir. Shuningdek, har bir ta'lim oluvchi o'z sohasida ta'lim olar ekan uning so'z boyligi, fanga ijobiy yondashishi, shu insonning ma'naviy dunyoqarashini, milliy g'urur va mafkurasini shakllantirishda unga poydevor vazifasini o'taydi. Mazkur kompetensiyani rivojlantirish mazmuni o'quvchilarda fikr va mulohazalarini o'z ona tilida erkin, aniq, qisqa, ravon va tushunarli tarzda bayon eta olishiga, o'z nutqida adabiy til normalariga rioya qilgan holda so'zlash, imlo va uslubiy xatolarsiz fikr almashishga yordam beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shadmonkulova..Dilorom Xaliqovna. Lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirishda maktablar tajribasini o'rni
2. A.M.To'rabekova 'Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish', pedagogik muammo sifatida.
3. D.A.Nabiyeva. Lingvistik kompetensiya va uning shakllanish jarayonlari